

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ БРИТАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ

УДК 94(415)“5/8”

*Т.В. Шингурова**

«СИНОД ЗАПАДНОГО МУНСТЕРА»: К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ИРЛАНДИИ

Публикация представляет собой комментированный перевод раннесредневекового ирландского текста, известного как «Синод Западного Мунстера». Речь идет об одном из важнейших источников по политическому устройству и королевской иерархии в раннесредневековой Ирландии. Текст сохранился в составе одного из самых ранних корпусов генеалогий Ирландии, представленном в манускрипте Laud Miscellany 610 в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде, и датируется приблизительно началом IX в. В нем описывается заключение соглашения между королем (*ri*) Мунстера (Южная Ирландия) и правителями небольших туатов¹ (*ri tuatha*), входивших в состав королевства Мунстер. Перевод сопровождается вступительной статьей и небольшим глоссарием раннесредневековых ирландских терминов.

Ключевые слова: Ирландия, Мунстер, статус, королевская власть, иерархия королей, туаты, клиента, генеалогии, «свои и чужие».

DOI:

«WEST MUNSTER SYNOD»: A CONTRIBUTION TO POLITICAL STUDIES OF EARLY MEDIEVAL IRELAND

The present publication includes a commented translation of an untitled early medieval Irish text, known as «West Munster Synod», together with an introduction and a short glossary of medieval Irish terms. The text is a major source on the political institutions and the kingship hierarchy in Early Medieval Munster (southern Ireland). It came down to us as a part of a corpus of early Irish genealogical tracts from MS. Laud Miscellany 610 in The Bodleian Library, Oxford, and dated approximately by the late early ninth century. It describes the agreement between the king (*ri*) of Munster and the kings of the subordinate *tuatha* of West Munster.

Keywords: Ireland, Munster, status, kingship, tuatha, royal hierarchy, clientship, genealogies, «natives and outsiders».

* **Татьяна Владимировна Шингурова** – аспирантка кафедры истории Средних веков исторического факультета МГУ и Абердинского университета (Шотландия). E-mail: t.shingurova@abdn.ac.uk.

¹ См. глоссарий в конце статьи.

Древнеирландский текст, который в историографии принято называть «Синод Западного Мунстера» (West Munster Synod) повествует нам о событиях, имевших место предположительно в VI в. в южной части Ирландии – Мунстере. Туаты Западного Мунстера: Киаррайге, Корку Охе, Мускрайге, а также Корко Баскинн, Корко Лойгде, Корко Модруад, Корко Дывне, Корко Три, Обрайге, И Ехах, И Фидгенти, образовали союз (братство)² во главе с правителем *ri* туата Киаррайге Луахра, по имени Мак-Арде³ против их короля Лоха Лейн (на юго-западе Ирландии), Кримтана Одора, который властвовал над ними «железной рукой», и обратились к королю Кашела, Кримтану мак Фейдлимиду с просьбой о покровительстве. Гарантами этого союза выступили святые Западного Мунстера, каждый от имени своего туата: Брендан и Мо Хуту из Ратена от туата Киаррайге, Финан Кам и Святой Нессан от Корко Дывне, Святой Молау от Корку Охе, Святой Мо-Лахток⁴ от Мускрайге, Брендан Биррский от всех Куириге, и Комган мак Да Херда от всех *forthúatha*⁵. Заключившие договор туаты вышли из-под власти короля Лоха Лейн, и дали заложников королю Кашела, признав его верховенство. Тот обещал им свободный статус. Далее в тексте описываются обязательства короля Лоха Лейн по отношению к Киаррайге и другим зависимым туатам Западного Мунстера, в случае если те решат вернуться под его власть⁶.

Чтобы понять, о чем этот текст, и какова была цель его создания, необходимо обратиться к историческому контексту. Мунстер в раннее Средневековье находился во власти Эоганахтов – династических групп, ведущих свое происхождение от общего эпонимического предка Эогана Мора⁷. В донорманнскую эпоху можно выделить семь основных ветвей Эоганахтов: Эоганахты Кашел, Айне, Глемдамнах, Аранн⁸, Руш Аргад и Лоха Лейн⁹. Первые три ветви, имевшие обще-

² См. примеч. № 64.

³ Мак-Арде можно перевести «сын Арде» или как личное имя «Мак-Арде». Король под таким именем не упоминается в королевских списках. В генеалогиях он также не встречается и появляется лишь в тексте «Синода Западного Мунстера», который интегрирован в генеалогии Эоганахтов, дошедшие до нас в манускрипте Laud 610. См.: Laud Genealogies and Tribal Histories / Ed. K. Meyer // Zeitschrift für Celtische Philologie. 1912. Bd. 8. S. 315–316.

⁴ Св. Лахтан. *Мо-Лахток* – диминутивная форма

⁵ *Forthuata* можно перевести как «чужие туаты», т.е. туаты неродственные правящему клану, на территории которого они проживали.

⁶ Подробнее о политическом устройстве Ирландии см.: Byrne F. Irish Kings and High-kings. Dublin, 2001.

⁷ Подробнее об Эоганахтах см.: Sproul D. Origins of the Éoganachta // Ériu. 1984. Vol. 35. P. 31–37.

⁸ Редко упоминаются в источниках.

⁹ Byrne F. Irish Kings and High-kings. P. 178.

го предка – Над Фройха († ок. 490¹⁰), сформировали так называемый «внутренний круг» Эоганахтов на востоке Мунстера¹¹. Согласно ряду средневековых текстов, в том числе житию Святого Патрика¹², «Истории основания Кашела»¹³, «Коналл Корк и Корко Лойгде»¹⁴, «Беседе старцев»¹⁵, только потомки Над Фройха (или его сына, Энгуса мак Над Фройха) могли претендовать на трон Кашела и на статус короля Мунстера. Это представление отражено и в «Синоде»: «И как завещал Патрик, не будет другого короля над Кашелом, кроме как из рода Над Фройха, и он будет утверждать короля для каждого туата Мунстера. И не будет другого короля на Севере, кроме как короля Тары, и он будет утверждать короля для каждого туата Половины Конна»¹⁶.

Династические группы «внешнего круга» контролировали юг Мунстера (Eóganachta Raithlind или Uí Echach), западное побережье Ирландии (Eóganachta Locha Lein) и Аранские острова (Eóganacht Arann). Из них Эоганахты Лоха Лейн были наиболее независимыми и даже враждебными Кашелу¹⁷, и, как минимум, три короля из

¹⁰ См. примеч. № 84.

¹¹ Charles-Edwards T.M. Early Christian Ireland. Cambridge, 2000. P. 535.

¹² The Tripartite Life of Patrick: With Other Documents Relating to that Saint / Ed.W. Stokes. L., 1887. Vol. I.

¹³ The Story of the Finding of Cashel / Ed.M. Dillon // Ériu. 1952. Vol. 16. P. 61–73.

¹⁴ Conall Corc and the Corco Luigde / Ed.H. Vernam // *Publications of the Modern Language Association of America*. 1947. Vol. 62. P. 887–909.

¹⁵ Acallamh na Senórach / Ed.W. Stokes // *Irische Texte mit Wörterbuch* / Hrsg. W. Ernst, W. Stokes. Leipzig, 1900. Bd. 1. S. 1–224.

¹⁶ «...timaire Pátraic nat bé rí hi Caisiul acht di chlaind Nadfráich 7 armi hé suidigethar ríg for cach túaeth hi Mumain 7 arni bé rí isin túescirt acht rí Temra 7 is hé suidgethar ríg for cach túaith ilLeith Cuind» (Laud Genealogies and Tribal Histories. P. 315). В приведенном отрывке говорится о том, что к моменту написания текста привилегия занимать трон Кашела, по-видимому, уже закреплена за внутренним кругом Эоганахтов, или, по крайней мере, о подобном праве было известно в Мунстере. Этот текст также отражает стремление королей Кашела подтвердить свои права над Западным Мунстером.

¹⁷ Враждебность между двумя сильными кланами Мунстера отражена в средневековых источниках. Эоганахты Лоха Лейн обычно упоминается в источниках как главный антагонист Эоганахтов Кашел. Эоганахты Лоха Лейн возводят свой род к Кайпре Луахра, сыну Коннала Корка и дочери короля пиктов, которая была дана ему в жены во время его изгнания в Шотландии. См.: Conall Corc and the Corco Luigde. P. 887–909. В тексте «Конал Корк и Корко Лыгде», Коналл изгоняет Кайпре из Кашела на запад за то, что тот убил его управляющего (*rechtraire*). В ранних текстах генеалогий описывается сон второй жены Корка в Кашеле, которой приснились четыре щенка. Первого из них (Над Фройха) она выкупила в вине, второго (Mac Cass) – в эле, третьего (Mac Bross) – в молоке, а четвертого (Mac Iair) – в воде. Пятый, который пришел к ней извне, искупался в крови и терзал ее груди. См.: *Corpus Henealogiarum Hiberniae* / Ed. M.A. Ó Brien. Dublin, 1976. P. 195–196.

династии Лоха Лейн упоминаются в источниках как короли всего Мунстера: Аэд Беннан мак Кримтан († 618 г.)¹⁸, Маэл Дуйн мак Аэд († ок. 786 г.)¹⁹ и Олхобар мак Кинаед († ок. 851 г.)²⁰.

Эоганахты Лоха Лейн занимали обширную территорию на западе Мунстера, в районе современного Килларни. Сфера их влияния находилась к югу от линии Корк-Лимерик, и *de facto* в раннее Средневековье они представляли собой крупный союз туатов, независимый от Эоганахтов Кашела и были самыми опасными соперниками последних. Во главе стоял «*ri Iarmutan*» или «*ri Locha Lein*» (король Западного Мунстера, король Лоха Лейн). В средневековом тексте *Mór Muman 7 Aided Cuanach meic Ailchine* («Мор Муман и смерть Куана мак Айлхине») ²¹ описывается война между Аэдом Беннаном, королем Лоха Лейн и Каталом мак Фингеном, королем Кашела. В тексте упоминаются туаты, которые стояли за каждого короля. На стороне Кашела упоминаются туаты Осрайге, Дейси, Эйле, Мусрайге, Брегойн, Айрхер Фемин и Фир Майге Фене (восточные *echtar-thuatha*²²). На стороне Лоха Лейн – Киаррайге, Корко Лыгде, Корко Дывне, Корко Баскин и Корко Модруад, т.е. те туаты, которые согласно тексту «Синода Западного Мунстера» решили покинуть Эоганахтов Лоха Лейн. Если основываться на этом свидетельстве, союзников у Лоха Лейн до определенного времени было не меньше, чем у Кашела, так что власть короля Кашела над Западным Мунстером могла быть только формальной.

Однако этот баланс сохранялся недолго, и западные Эоганахты вскоре уступили своим «родственникам» из Восточного Мунстера.

¹⁸ Анналы Тигернаха за 618 г. называют его королем Мунстера. См.: *The Annals of Tigernach* / Ed.G. Mac Niocaill. P. 173 (опубликовано на сайте CELT: Corpus of Electronic Texts: A Project of University College Cork [Электронный ресурс] URL: <https://celt.ucc.ie> (дата доступа: 1.02.2019)). В сводном издании Т.М. Чарльза-Эдвардса смерть Аэда Беннана упоминается под 619 г. – *The Chronicle of Ireland* / Ed. and transl. T.M. Charles-Edwards. Liverpool, 2006. P. 130.

¹⁹ Анналы Инишфаленна называют его королем Мунстера в записи о его смерти (786 г.). См.: *The Annals of Inisfallen* (MS. Rawlinson B. 503) / Ed.S. Mac Airt. Dublin. 1944. P. 117 (опубликовано на сайте CELT: Corpus of Electronic Texts: A Project of University College Cork [Электронный ресурс] URL: <https://celt.ucc.ie> (дата доступа: 1.02.2019)). В *Анналах Ульстера* он упоминается как король западного Мунстера – *The Chronicle of Ireland*. P. 249.

²⁰ Упоминается в *Анналах Инишфаллена* как король Кашела (851 г.). См.: *The Annals of Inisfallen*. P. 131. См. также: *The Chronicle of Ireland*. P. 249.

²¹ *Mór Muman 7 Aided Cuanach meic Ailchine* / Ed. and transl. T.P. Nolan // *Proceedings of the Royal Irish Academy*. 1912–1913. Vol. 30. P. 261–282.

²² То есть *forthuatha*. См. глоссарий.

Их падение, скорее всего, напрямую связано с событиями, описываемыми в «Синоде Западного Мунстера», а именно с их конфликтом с Киаррайге Луахра, имевшим место в конце VIII в.²³ Вопреки мнению Л. О'Буахала о том, что в тексте описывается реальный конфликт, имевший место между Киаррайге и Лоха Лейн в VI в., «Синод Западного Мунстера» вероятнее отражает усиление зависимого от Лоха Лейн туата Киаррайге Луахра, и последующее за этим его восстание против Лоха Лейн. Анналы упоминают битву между Киаррайге и Эоганахтами Лоха Лейн, в которой пал король Эоганахтов²⁴. Исход этой битвы подтвердил выход Киаррайге из-под власти Лоха Лейн. С этого времени короли династии за указанными выше исключениями более не упоминаются как короли Западного Мунстера. После смерти короля Мунстера из династии Лоха Лейн, Маэл Дуйна и его сына Кобгаха († 833)²⁵ титулы *ri Iarmunan* и *ri Irluachra* (король Западного Мунстера) не упоминаются в анналах. Лишь несколько более поздних правителей носят титул *ri Lochá Lein*²⁶. И напротив, Киаррайге Луахра все чаще упоминается в хрониках с начала IX в.²⁷ В трактате XII в. «Книга прав», историчность которого, впрочем, дискуссионна, они упоминаются уже среди данников короля Кашела²⁸.

Исходя из вышесказанного, правомерно предположить, что текст «Синода Западного Мунстера» описывает реальные политические события в Мунстере на рубеже VIII и IX вв., а именно продолжающееся усиление Эоганахтов Кашела, выход Киаррайге Луахры из-под власти Лоха Лейн, и как следствие, упадок последних. Этот тезис подтверждает и датировка текста. Фраза: «И не будет ни одного короля Западного Мунстера над Киаррайге со дней короля Маэла Дуйна...» свидетельствует, что «Синод Западного Мунстера» не мог быть написан ранее конца VIII в. К тому же времени (VIII–IX вв.) относится усиление Дейси Туйшкярт (позже известные как Дал Кайс) на западе Ирландии. Поскольку упоминания об Эоганахтах Лоха Лейн практически исчезают из анналов в IX в., правомерно предположить, что текст был написан где-то между смертью Маэла Дуйна

²³ Ó Corráin D. Ireland before the Normans. Dublin, 1972. P. 2.

²⁴ The Annals of Inisfallen. P. 121.

²⁵ The Annals of Inisfallen. P. 127. См. также: The Chronicle of Ireland. P. 290.

²⁶ Ó Buachalla L. Contributions towards the Political History of Munster, 450–800 A.D. // Journal of the Cork Historical and Archaeological Society. 1954. Vol. 59. P. 78.

²⁷ Ó Corráin D. Ireland before the Normans. Dublin, 1972. P. 3.

²⁸ Lebor na Cert: The Book of Rights / Ed.M. Dillon // Irish Texts Society. Dublin, 1962. Vol. 46. P. 12–13.

(† 786 г.) и концом IX в.²⁹ С учетом того, что сражение между Киаррайге Луахра и Лоха Лейн произошло в 803 г., логично датировать текст *post factum*, т.е. не ранее 803 г. и не позднее конца IX в. Язык текста подтверждает эту датировку. Текст написан на позднем древнеирландском языке³⁰ (VIII–IX вв.), что вполне позволяет отнести его создание к IX в.

Не стоит, однако, забывать, что сами участники «Синода Западного Мунстера» не были современниками политического кризиса на западе Мунстера. Почти все упомянутые персонажи жили в разное время в период с V по VII в. Как можно понять, современниками друг друга они тоже не были. Между годами смерти Киаррана Клонмакнойского († 548 г.)³¹ и святого Мо Хуты († 639 г.)³² временной отрезок почти в столетие³³. Имена авторитетных святых, скорее всего, использовались писцом для легитимации договора между королями Кашела и Киаррайге. Фиктивная давность, которую автор текста старался придать историческим событиям конца VIII – начала IX в., поместив их в VI в., скорее всего, служила дополнительным аргументом в пользу свободного статуса Киаррайге Луахры и других *fortuatha* от Лоха Лейн, который те получили в начале IX в.

Некоторые участники «Синода Западного Мунстера» не идентифицированы. Например, король Киаррайге, Мак-Арде не упоминается ни в анналах, ни в генеалогиях, но Арде сын Фидаха встречается в тексте *Bethada Náem Nérenn*, где он назван «зажиточным мужем»³⁴. Король Кашела фигурирует в тексте «Синода Западного Мунстера» как Кримтан мак Фейдлимид. Его отец Фейдлимид мак Энгус (сын Энгуса мак Над Фройха, крестившего Мунстер) упоминается как король Мунстера (в конце V – начале VI в.) в некоторых списках королей, а также в «Истории основания Кашела», однако его сын, Кримтан назван королем Мунстера только в «Синоде Западного Мунстера». Существует версия, что Кримтан мак Фейдлимид из Эоганахтов Кашел никогда не был королем Мунстера. Но у него было два двоюродных брата Кримтана, и один из них – Кримтан Срем, предок Эоганахтов Глемдамнах (одна из ветвей внутреннего круга

²⁹ West Munster Synod / Transl. T. Shingurova // *Studia Monastica*. 2015. Vol. 57. P. 60.

³⁰ Blair G.D. The Ciarraige Chieftdom Alliance // *Eolas: The Journal of the American Society of Irish Medieval Studies*. 2017. Vol. 10. P. 18.

³¹ The Chronicle of Ireland. P. 98.

³² The Annals of Inisfallen. P. 87.

³³ The Annals of Inisfallen P. 60–61.

³⁴ *Bethada náem nÉrenn: Lives of Irish saints* / Ed. and transl. C. Plummer. Oxford, 1922. Vol. II. P. 45.

династии) – был королем Кашела в VI в. Возможно, создатель текста, живший много поколений спустя после описываемых событий, по ошибке сделал королем «не того Кримтана»³⁵.

Принимая во внимание исторические нестыковки – участников «Синода Западного Мунстера», живших в разное время, возможную путаницу с именами королей Кашела и Киаррайге Луахры, можно предположить, что история «Синода» VI в. была создана в IX в. и отражала более поздние события в Мунстере рубежа VIII и IX вв., а именно упадок Лоха Лейн и утрату ими господства на юго-западе Ирландии.

Сам текст «Синода Западного Мунстера» дошел до нас без названия в составе ирландского манускрипта XV в., известного как «Псалтырь Батлера МакРичарда». Рукопись хранится в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде – Laud Miscellany 610 (103b22–104a1). Манускрипт был создан в 1453–1454 гг. по заказу сэра Эдмунда Батлера МакРичарда, графа Оссори³⁶. В коллекции графа, к которой создатели манускрипта имели доступ, наряду с другими рукописями, ставшими источниками для Laud 610, хранилась ныне утерянная «Псалтырь Кашела» (X–XI вв.). «Псалтырь Кашела» упоминается в рукописи Laud Miscellany 610 как источник семь раз. Так, в «Глоссарии Кормака» (116v) переписчик отмечает, что он переписал все, что нашел «in the old book Saltair Caisil»³⁷. На обратной стороне переплета сохранилось следующее описание манускрипта, сделанное писцом Талли Конри (Tully Conry) 9 августа 1673 г.:

«This booke is a famous copy of a greate part of Saltair Caisil the Booke of S. Mochuda of Raithin et Lismore...»

«Псалтырь Кашела» была написана в Мунстере и включала списки и генеалогии его королей, синхронизмы (тексты, хронологически сопоставляющие события, в том числе правления королей Ирландии, с событиями мировой истории), агиографические и некоторые другие сочинения, относящиеся к истории Южной Ирландии³⁸. Вероятнее всего, текст «Синода Западного Мунстера» также содержался в этом манускрипте, поскольку в рукописи Laud 610 он включен в раздел генеалогий Мунстера, источником которых была «Псалтырь Кашела».

³⁵ Byrne F. Irish Kings and High-kings. P. 219.

³⁶ Laud Genealogies and Tribal Histories. S. 292–338.

³⁷ Dillon M. Laud Misc. 610 // Celtica. 1960. Vol. 5. P. 65.

³⁸ См.: Jaski B. The Genealogical Section of the Psalter of Cashel // Peritia. 2003–2004. Vol. 17–18. P. 295–337.

«Синод Западного Мунстера» представляет собой редкий источник по политической истории раннесредневековой Ирландии. Вопреки своему названию, он не имеет отношения к каноническому праву. В рукописи Laud 610 он дан без названия в рубрике *Di raind etir maccu Eilella Fland Bicc* («Раздел между сыновьями Айлиллы Флан Бека») (folio 98a1). «Синодом Западного Мунстера» его стали называть в современной историографии, и на данный момент неизвестно, кто придумал это название. Ясно, однако, что налицо апелляция к изначальному значению этого слова, восходящего к древнегреческому *σύνωδος* – «собрание», «встреча». Не так давно Б. Гибсон в своем переводе этого текста назвал его «The Ciarraige Chieftdom Alliance»³⁹, что, на первый взгляд, более соответствует содержанию текста. Но, во-первых, термин «chieftdom», на наш взгляд, требует отдельного обсуждения, в связи с проблематикой перевода термина *rí* как «chief» или, по-русски, «вождь». Во-вторых, мы не согласны с точкой зрения Б. Гибсона на причину объединения туатов данного альянса. По его мнению, туаты альянса хранили в исторической памяти общего легендарного предка Мак-Арде, которого он считает языческим божеством, эвгемеризированным в христианскую эпоху⁴⁰ (в тексте король Киаррайге Луахры). Эта версия не подтверждается генеалогиями, которые не упоминают Мак-Арде в этом качестве, но зато указывают на другого общего и намного более известного предка туатов альянса⁴¹ – Фергуса мак Ройха⁴². По этим двум причинам, мы предпочли придерживаться классического названия этого текста, под которым он обычно упоминается в историографии⁴³.

³⁹ The Ciarraige Chieftdom Alliance. P. 16–32.

⁴⁰ The Ciarraige Chieftdom Alliance. P. 28.

⁴¹ Например, в «Clanna Conchobuir maic Nessa», генеалогии из Laud. Misc. 610, издание: Laud Genealogies and Tribal Histories / Ed. K. Meyer // Zeitschrift für Celtische Philologie. 1912. Bd. 8. S. 305; De genealogia Dál Moga Ruith // Ibid. P. 333–334; генеалогии из Лейнстерской книги (326 g 55–326 l 23), издание: Corpus Genealogiarum Hiberniae / Ed. M. A. O'Brien. Dublin, 1976. P. 386–387.

⁴² В передаче ирландских имен собственных мы используем реконструированное древнеирландское произношение, типичное для русских переводов, введенное в практику советским кельтологом А.А. Смирновым. Звук «i» в статье передается как «й». Например, Fergus mac Róich передается как Фергус мак Ройх.

⁴³ Ó Buachalla L. Contributions towards the Political History of Munster, 450–800 A.D. P. 67–86; Ó Cróinín D. Early Medieval Ireland 400–1200. London; New York. Longman, 1995. P. 58–59; Iannello F. Dell' oblio di un ancestrale monaco irlandese: Brendano di Birr, detto «il Vecchio»: Finzione, contaminazione o reductio funzionale? // Studia Monastica. 2015. Vol. 57. P. 25–67.

Ирландия испытала на себе минимальное, притом опосредованное, воздействие римской культуры и полностью избежала германского нашествия. Вплоть до прихода викингов здесь сохранялось свое самобытное политическое устройство и особое право, называемое обычно *Brehon law*. Корпус трактатов, составляющих *Brehon law*, большая часть которых была создана в VII–VIII вв., является наиболее обширным раннесредневековым европейским сводом правовых текстов. Он ценен также тем, что вошедшие в него тексты написаны не на латыни, а на народном языке. Проблема в том, что некоторые историки считают запечатленное в этом своде право искусственным, не применявшимся на практике⁴⁴. В арсенале историка Ирландии нет племенных или территориальных сводов законов и королевских указов, так же как документов и сборников юридических формул. При этом исследователи раннесредневековой истории Ирландии располагают одним из наиболее ранних кодексов средневекового канонического права – *Collectio canonum Hibernensis*⁴⁵, написанным на латыни предположительно двумя ирландскими писцами – Рубеном с острова Дайрниш (*Ruben of Dairinis*) († 725 г.) и Ку Хумне (*Cú Chuimne*) с острова Иона († 747 г.). Создание этого свода относят к 669–748 гг.⁴⁶ Что касается хронографических источников, многочисленные ирландские анналы дошли до нас только в поздних редакциях и в явно деформированном виде. Иностранцы свидетельств о средневековой Ирландии редки и весьма субъективны (как, например, сочинения Геральда Камбрийского (конец XII в.)⁴⁷) и, как следствие, недостаточно надежны.

Набор источников, имеющихся в распоряжении исследователя раннесредневековой Ирландии, вообще, очень своеобразен. В его арсенале (помимо правовых трактатов) – королевские зеркала (например, *Tecosca Cormaic* – «Наставления Кормака»)⁴⁸, саги, тексты, посвященные деяниям королей (например, «Осада Друм Дамгайре»⁴⁹,

⁴⁴ *Binchy D.A.* The Linguistic and Historical Value of the Irish Law Tracts [Sir John Rhys Memorial Lecture] // *Proceedings of the British Academy.* 1943. Vol. 29. P. 195–227. См. также: *Hughes K.* Early Christian Ireland: Introduction to the Sources. L., 1972. P. 41–67.

⁴⁵ *Die Irische Kanonensammlung* / Ed. H. Wasserschleben. Leipzig, 1885.

⁴⁶ *Luned Mair D.* Isidorian Texts and the Hibernensis // *Peritia.* 1997. Vol. 11. P. 212.

⁴⁷ *Giraldi Cambrensis* Topographia Hibernica et Expugnatio Hibernica / Ed. J.F. Dimock // *Idem. Opera.* In 8 vol. L., 1867. Vol. 5.

⁴⁸ The Instructions of King Cormac mac Airt / Ed. and transl. K. Meyer. Dublin, 1909. (Todd Lecture Series; 15).

⁴⁹ Le siège de Druim Damhghaire: Forbuis Droma Damhghaire / Ed. M.-L. Sjoestedt // *Revue Celtique.* 1926. Vol. 43. P. 1–123.

в котором описывается сражение королей севера и юга Ирландии и «Основание Кашела» и рассказывается об основании резиденции королей Мунстера в Кашеле⁵⁰), жития святых, генеалогии, наконец, такие тексты, как «Синод Западного Мунстера», который представляет собой своеобразную «хартию» южноирландских туатов, выражение их воли и закрепление их политических статусов и привилегий.

Текст «Синода Западного Мунстера» уникален тем, что в нем подробно описан договор клиентелы⁵¹ между верховным королем одной из пятин Ирландии и королями туатов, с перечислением их прав и привилегий в присутствии поручителей в лице значимых святых Мунстера. Несмотря на то, что текст был создан намного позже описываемых событий, историки и барды Ирландии, существовавшие как социальный класс вплоть до конца XVII в.⁵², вероятно воспринимали «Синод Западного Мунстера» как достоверное свидетельство о далеком прошлом Ирландии хотя бы потому, что он был интегрирован в генеалогический корпус, используемый для написания истории Ирландии⁵³.

«Синод Западного Мунстера» также рассказывает о положении людей *forthuatha* на территории Мунстера. Именно к этой категории относятся туаты «Синода». Все они – люди Арайд, ведущие свое происхождение от Ира (Ír), третьего сына Миля из рода Уладов, и все они туаты севера Ирландии, мигрирующие на юг. Несмотря на то, что генеалогии относят их к гойделам, они принадлежат, как и все Улады, к племенам Дайрине, Ивернам или Круитни (пиктам), т.е. к аборигенному населению Ирландии⁵⁴. В тексте говорится о даровании им «сво-

⁵⁰ The Story of the Finding of Cashel / Ed. and transl. M. Dillon // Ériu. 1952. Vol. 16. P. 61–73.

⁵¹ Используя этот термин, мы апеллируем не к древнеримской клиентеле, но к термину «clientship», традиционно применяющемуся в историографии к общественному устройству донорманнской Ирландии, в том числе к отношениям между *ardríg* (верховным королем) и *rí túath* (королем нескольких туатов) или *rí túaithe* (королем одного туата). См.: Ó Corráin D. Nationality and Kingship in Pre-Norman Ireland / Ed. T.W. Moody // Historical Studies XI: Nationality and the Pursuit of National Independence, papers read before the Conference held at Trinity College, Dublin, 26–31 May 1975. Belfast, 1978. P. 1–35; Charles-Edwards T.M. Early Christian Ireland. Cambridge, 2000. P. 520–586.

⁵² A New History of Ireland: Early Modern Ireland 1534–1691 / Ed. T.W. Moody, F.X. Martin, F.J. Byrne. Oxford, 2009. P. 510.

⁵³ Ó Corráin D. Irish Origin Legends and Genealogy: Recurrent Aetiologies / Ed. T. Nyberg, I. Piø, P.M. Sørensen et al. // History and Heroic Tale: A Symposium. Odense, 1985. P. 69.

⁵⁴ См.: Thornton D. Kings, Chronologies and Genealogies: Studies in the Political History of Early Medieval Ireland and Wales. Oxford, 2003. P. 181–226.

бодного статуса) (*soethuatha*) по отношению к королю Кашела с правом выбора суверена и без обязательств выплаты дани: «*Вы будете свободны со мной*⁵⁵, и не будет ничьей власти над вами⁵⁶, разве что по вашему выбору». Тем не менее, согласно тексту, они дали заложников королю Кашела. В «Книге Прав»⁵⁷, где, в частности, описываются права и обязанности зависимых туатов по отношению к их королям, все туаты, принявшие участие в «Синоде Западного Мунстера», упоминаются в числе данников короля Кашела. В тексте описываются, в первую очередь, права и обязанности короля Эоганахтов Лоха Лейн по отношению к упомянутым туатам в том случае, если они решат вернуться под его покровительство. В частности, оговаривается, что Лоха Лейн не может облагать их данью, но король Лоха Лейн должен выплатить дар (*rath*) королю Киаррайге ценою в 28 кумалов.

«Синод Западного Мунстера», наряду с генеалогиями, является ранним примером историографической работы в средневековой Ирландии, легитимирующей распространение власти «внутреннего круга» Эоганахтов на запад, на территории Лоха Лейн. Этот источник, один из немногих, проливает свет на отношения династий внутреннего круга Эоганахтов с их сильным противником на западе, родственным кланом Лоха Лейн. Но самое интересное для историка в «Синоде Западного Мунстера» – это описание договора клиентелы, прав и обязанностей туатов по отношению к королю. Поскольку текст был создан до активной стадии скандинавского нашествия в Ирландию, он описывает еще «старый порядок»⁵⁸ ирландского общества, его традиционные институты, пришедшие в упадок в результате нашествия скандинавов и концентрации власти в руках крупных династических групп, таких как Эоганахты, Дал Кайс и Уи Нейллы. К началу норманнского завоевания в XII в., многие туаты или королевства раннесредневековой Ирландии, в том числе и некоторые из тех, о ком шла речь выше, исчезли без следа, растворившись в более крупных политических образованиях. Вместе с ними ушла и необходимость написания текстов, повествующих об их отношениях. Именно поэтому «Синод Западного Мунстера», редкий текст, описывающий договор клиентелы между туатами Ирландии, столь важен как исторический источник.

⁵⁵ Имеется в виду, что они получают свободный статус *soerthuatha*.

⁵⁶ В тексте ...*ní gébthar ar uar cend* (не получит над вами власти).

⁵⁷ Lebor na Cert: The Book of Rights / Ed.M. Dillon. Dublin, 1962. P. 3–45. (Irish Texts Society; 46).

⁵⁸ *Binchy D.* The Passing of the Old Order // Proceedings of the First International Congress of Celtic Studies / Ed. B. Ó Cuív. Dublin, 1962. P. 119–132.

УДК 94(415)“5/8”

«СИНОД ЗАПАДНОГО МУНСТЕРА»:
К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ИРЛАНДИИ

Мак-Арде сын Фидаха⁵⁹ был королем Киаррайге Луахра⁶⁰ до моря. Святой Киаран⁶¹ был сыном его матери и плотника. Мак-Арде, Киаран и Брендан потомок Алте⁶² держали совет. Мо Хуту из Ратена⁶³ пришел к ним; то был ученый муж.

Сказал [тогда] Киаран Брендану и Мак-Арде, что должны они заключить братство⁶⁴ с Корку Охе⁶⁵ и всеми [людьми]

⁵⁹ См. примечание № 3.

⁶⁰ Киаррайге Луахра (*Ciarraige Luachrae*) – туат, принадлежавший к Киаррайге, т.е. к людям Киара, сына Фергуса Мак Ройха. Киаррайге Луахра в раннее Средневековье занимали северную часть территории современного Керри, откуда и пошло название последнего. На территории Мунстера они упоминаются как *forthuatha* («внешние люди»), что генеалогически они не принадлежали к доминирующей в этой пятине династии. Тем не менее, они обладали свободным статусом. О статусе *forthuatha* см.: *Charles-Edwards T.M. Early Christian Ireland. P. 548–556.*

⁶¹ Речь идет о св. Киаране Клонмакнойском († 548).

⁶² В тексте *mac húi Altae*. Речь идет о людях Алтрайге (*Altraige*), из которых происходил Брендан Мореплаватель. Они занимали территорию западнее от Киаррайге Луахра в пределах современного графства Керри, и принадлежали к туатам Киаррайге. По отношению к Эоганактам они также были *forthuatha*. Подробнее об Алтрайге см.: *O’Corrain D. Studies in West Munster History: Altraighe // Journal of Kerry Archaeological and Historical Society. 1968. Vol. 2. P. 27–37.*

⁶³ Мо Хуту мак Финалл или Мо Хуту Лисморский – мунстерский святой, происходивший из Киаррайге († 14 мая 639). Ему приписывают основание аббатства в Лимерике, а также текст *Regula Mochuta Rathin*, который представляет собой свод наставлений для монахов. См.: *Anecdota from Irish MSS (XV) / Ed.K. Meyer // The Gaelic Journal. 1895. Vol. 5. N 12. P. 188.*

⁶⁴ Статья 6593: *bráthirse* – «brotherliness, brotherhood, kinship, friendship» – Dictionary of Irish Language. [Электронный ресурс] URL: <http://dil.ie/> (дата доступа: 1.02.2019).

⁶⁵ Еще один туат, проживавший на территории Западного Мунстера в раннее Средневековье. Согласно другому тексту из рукописи *Laud 610 – De quabsis torchi Corco Che* (См.: *Laud genealogies and Tribal Histories. P. 307–309*) – Корку Охе пришли в Мунстер во времена Айлилля Фланн Бека (IV в.н.э.) с территории, где сегодня находится озеро Лох-Ней, будучи вынужденными покинуть родные места из-за природной катастрофы (*tomaidm* – «разлив озера»). Они заняли территорию *Mag Femen* на юге Мунстера, но во времена Коналла Корка (ок. 390–410) мигрировали на юго-запад Ирландии, на территорию подконтрольную Эоганактам Лоха Лейн.

Мускрайге⁶⁶. «Тяжелое было время под гнетом верховного короля [Западного Мунстера] и Лоха Лейн».

И было учреждено братство меж туатами, и были там Брендан и Финан Кам⁶⁷, Нессан⁶⁸ из Корку Охе, и Лугайд мокку Охе⁶⁹, и Лахтан⁷⁰ из Ахад-Ура⁷¹. Брендан Биррский и Комган наследник⁷² Альве пришли и заключили вечное братство с этими туатами повсеместно. И было дано обязательство Бренданом и Мо Хуту из Ратена за Киаррайге, обязательство Финана Кама и Нессана за Корку Охе, и обязательство Молахтоха и его наследника за Мускрайге, и обязательство Брендана Биррского за всех Куриге⁷³, и обязательство Комгана

⁶⁶ Мускрайге – народ *Cruithni* на территории Мунстера, ведущий свое происхождение от Койпре Муск (*Cairpre Músc*). Мускрайге – туат, родственный Дал Риаде, ирландской династии, обосновавшейся в Шотландии и распространившей там гэльская культуру. Они также генеалогически родственны *Corco Baiscinn*, еще одному туату *Cruithne*, упоминаемому далее в тексте. Генеалогии не подтверждают родство между Эоганахтами и Мускрайге, однако все тексты средневекового Мунстера подчеркивают особый статус Мускрайге в отношении королей Кашела и ставят короля Мускрайге наравне с королями «внутреннего круга Эоганахтов». Текст «Изгнание Коналла Корка» (*The Exile of Conall Corc* / Ed. V. Hull // *Publications of the Modern Language Association of America*. 1941. Vol. 56. P. 937–950) объясняет это тем, что король Мускрайге был первым, кто признал Коналла Корку королем Кашела, т.е. королем всего Мунстера. Текст «Frithfolaid Muman» (*Frithfolaid Muman* / Ed. J.G. O’Keeffe // *Irish texts*. L., 1931. Fasc. I. P. 19) упоминает обязанность Мускрайге поставлять верховного поэта – оллама ко двору Кашела.

⁶⁷ Ирландский святой Финан, живший во второй половине VI – начале VII в. Точная дата смерти в анналах не упоминается. Основатель и первый аббат Киннити (графство Оффали). В тексте он выступает в качестве представителя Корку Охе, что может указывать на его происхождение.

⁶⁸ Св. Нессане († 557). Также упоминается как представитель Корку Охе. Дата смерти дана по *The Chronicle of Ireland*. P. 102.

⁶⁹ Св. Молуа († 609) – основатель и святой покровитель Клуан-Ферта-Мо-Луа. См.: *The Chronicle of Ireland*. P. 126.

⁷⁰ Св. Лахтан – (вышеупомянутый Мо-Лахток, в других источниках также упоминается как Лахток, Лахтнейн) из Ахад-Ура. Принадлежал к Мускрайге.

⁷¹ Ныне Фрешфорд в графстве Килкенни.

⁷² Имеется в виду наследник аббата. Здесь речь идет о наследнике св. Альве († 527 (AU) или 528 (AI)), аббате Эмли, главного монастыря Эоганахтов в раннее Средневековье – *The Chronicle of Ireland*. P. 91; *The Annals of Inisfallen* (MS. Rawlinson B. 503). P. 69.

⁷³ Неясно, о каком туате или туатах идет речь. Однако в качестве их представителя упоминается Брендан Биррский. В генеалогиях Книги Лекана и генеалогиях Лауда он упоминается среди потомков Фергуса мак Росса (*Corpus Genealogiarum Sanctorum Hiberniae* / Ed. P.Ó Riain. Dublin, 1985. P. 64). В генеалогиях Фергус мак Росс часто [упоминается] называется Фергусом мак Ройхом (*Fergus m Rosa m. Róig Rodánai*) и является ключевой фигурой

главы⁷⁴ Эмли⁷⁵ за всех внешних туатов.

Святые стали поручителями сего братства между кланами⁷⁶ до Дня Страшного Суда. Пришел тогда к ним Кримтан Одор⁷⁷ – король Западного Мунстера, и сказал: «Правда ли то, что нам надобно защищать наше правление?» Ответил Брендан Биррский: «Не будет другого короля на этом совете, кроме Царя (*Ri nime*) Небесного. Не будет другого короля над этими туатами, кроме короля Кашела». Сказали тогда оба Брендана⁷⁸ Кримтану Одору: «И не будет ни одного короля Западного Мунстера над Киаррайге со дней короля Маэла Дуйна⁷⁹, но Западный Мунстер будет свободен в признании каждого короля Кашела из рода Энгуса Над Фройха⁸⁰. И как завещал Патрик, не будет другого короля над Кашелом, кроме как из рода Над Фройха, и он будет утверждать короля для каждого туата Мунстера. И не будет другого короля на Севере, кроме как короля Тары, и он будет утверждать короля для каждого туата Половины Конна»⁸¹.

в генеалогиях Киаррайге, Арайд и Корко Модруад. Исходя из того, что Брендан возводит свой род к Фергусу мак Россу, как и Киаррайге, можно предположить, что под *arna huilib Cuirib* («ото всех *Cuirige*») (*Cuirib* – *dativus pluralis* от *Cuirige*) имеются ввиду все туаты Киаррайге и их клиенты.

⁷⁴ В тексте *airchinnech* – «Name of a monastic office, anglicised *erenagh*. Administrator (of ecclesiastical land, monastic estate)». Статья 1719 – Dictionary of Irish Language. [Электронный ресурс] URL: <http://dil.ie/> (дата доступа: 1.02.2019).

⁷⁵ Скорее всего, речь идет о Комгане мак Да Херда (*Comgán mac Dá Cherda*), предположительно аббате Эмли († 641) – The Chronicle of Ireland. P. 142.

⁷⁶ В оригинале «*na cenéla*» – «клан».

⁷⁷ Кримтан Одор. Это имя не упоминается в «королевских списках». Л. О'Буахала считает, что речь может идти о Кримтане мак Кобтахе (*Crimthann mac Cobthaig*), отце Аэда Беннана мак Кримтана († 618) – короля Лоха Лейн (*Ó Buachalla L. Contributions towards the Political History of Munster...* P. 111–126.), и, согласно Анналам Тигернаха, короля всего Мунстера.

⁷⁸ Брендан Биррский († 573) и Брендан Мореплаватель († 578) – The Chronicle of Ireland. P. 109, 111.

⁷⁹ Речь идет о Маэле Дуйне, сыне Аэда († 786), короле западного Мунстера и, возможно, верховном короле Мунстера из династии Лоха Лейн. Маэл Дуйн не фигурирует в королевских списках, а вместо него, приблизительно в те же годы, в *Laud Synchronisms* упоминается *Cathussach mac Eterscélaí* из Эоганахов Айне. Однако последний встречается только в этом тексте, а главным участником событий того времени в анналах становится Маэл Дуйн. Анналы Тигернаха (757.6) и Анналы Инишфаллена (AI 786.1) упоминают его как *ri Muman*, Анналы Ульстера называют его *ri Irluachair*, т.е. королем западного Мунстера.

⁸⁰ Энгус мак Над Фройх из династии Эоганахов Кашела, правнук Коналла Корка и верховный король Мунстера. Согласно средневековой ирландской традиции, при нем св. Патрик крестил Мунстер, а сам Энгус стал первым христианским королем Юга. См.: The Annals of Inisfallen (MS. Rawlinson B. 503). P. 65; The Chronicle of Ireland. P. 79.

⁸¹ В оригинале «*Leth Cuinn*».

После этого Мак-Арде и Фурудран⁸² дали заложников Кримтану мак Деркомнах мак Федлимид⁸³, королю Кашела. Сказал тогда Мо Хуту из Ратена: «Кто бы ни был королем Мунстера из людей Арайд⁸⁴, будет он нам братом». Ответил Кримтан мак Федлимид людям Киаррайге: «Вы будете свободны со мной, и не будет ничьей власти над вами, разве что по вашему выбору».

Если туат Киаррайге выберет себе короля из Лоха Лейн, тогда [будет] от них управляющий (*rechtaire*) королю Лоха Лейн, три женатые пары и содержимое четырех коровьих вымени для содержания управляющего, и землю им от Эоганахтов Лоха Лейн, равную той, что король Киаррайге Луахра дает своим управляющим, и никакой дополнительной дани от Корко Три⁸⁵ и Обрайге⁸⁶ и от других зависимых племен Западного Мунстера в пользу короля Лоха Лейн⁸⁷.

Эта дань должна быть поделена между королем Эоганахтов Лоха Лейн и королем Киаррайге. И не должно быть дани от короля Киаррайге королю Лоха Лейн, и это одно из обязательств короля Лоха Лейн перед королем Киаррайге. И когда бы король Киаррайге ни давал заложников королю Лоха Лейн, король Лоха Лейн должен дать заложников королю Киаррайге для его *folaid*⁸⁸. Три заложника

⁸² Не идентифицирован. В Анналах Ульстера (645.1) упоминается Фурудран Мак Бек (*Furudrán mac Béisce*) († 654), король Аргиаллы (*Uí Meic Uais*), но связь между Фурудраном из данного источника и Фурудраном Мак Бек маловероятна. См.: *The Chronicle of Ireland*. P. 145.

⁸³ Кримтан мак Фейдлимид, сын Фейдлимиды мак Энгуса, короля Мунстера, правившего в конце V – начале VI в. Неясно, однако, почему в этом тексте он назван *Crimthan mac Dercomanath maic Feidlimidh*.

⁸⁴ Согласно средневековой историографической традиции Мунстера, власть над Кашелом закрепилась за определенной ветвью клана Эоганахтов, а именно за потомками Над Фройха. Однако в этом пассаже говорится о возможности для людей Арад также претендовать на трон Мунстера, несмотря на то, что они обладали статусом *forthuath* на территории Мунстера и не были кровно связаны с Эоганахами.

⁸⁵ Возможно, речь идет о *Corco Fir Tri*, которые упоминаются в ирландских генеалогиях как племена Уладов (Манускрипты: BB facs. 196a42=Lec. facs. 224rc16=N.3.17, col.761). См.: *Ó Corráin D. The Book of Ballymote: A Genealogical Treasure Trove: Range and Purpose*. Dublin, 2015.

⁸⁶ *Obráige* – зависимый туат в Мунстере, проживавший на территории современного Лимерика. Согласно генеалогиям из MS. Laud 610, он ведет свое происхождение от Этленда, сына Фергуса мак Ройха.

⁸⁷ Имеется ввиду, что любая дань от Корко Три, Обраге и других зависимых туатов королю Лоха Лейн должна быть поделена между королем Лоха Лейн и королем Кашела.

⁸⁸ Статья 2012 F 262.41: *fola (fala)* – «feud» – Dictionary of Irish Language. [Электронный ресурс] URL: <http://dil.ie/> (дата доступа: 1.02.2019). Здесь употребляется в значении *rath* («дар» короля).

из тех, что были даны королю Лоха Лейн, должны быть отданы королю Киаррайге. Но два заложника от короля Киаррайге королю Лоха Лейн, и не будут они даны ему до тех пор, пока король Лоха Лейн не установит свою дань над каждым из зависимых туатов, то есть над Корко Баскин⁸⁹, Корко Модруад⁹⁰, И Фидгенти⁹¹, Корко Лойгде⁹² на суше и на море, и над И Ехах⁹³.

Король Лоха Лейн должен предоставить 28 кумалов ему [королю Киаррайге], но он не будет даровать *turchrecc*. [Свой] *rath*, то есть 21 кумал, король Киаррайге распределяет сам. И не обязаны [воины] Киаррайге появляться в крепости (*dun*), пока все [воины] Западного Мунстера не соберутся там. И не обязаны они оставаться там более четырех дней и четырех ночей, если они решат не идти против тех туатов Мунстера, с которыми они заключили братский союз, из-за гарантии святых между ними, etc.

ГЛОССАРИЙ

Дортуаты (др. ирл. *dóerthuatha*) – «несвободные люди», синоним *aithechthuatha* «данники». Речь идет о тех туатах, которые были обязаны платить дань королю пятини.

Клиент (др. ирл. *céle*) – другие варианты перевода: вассал, компаньон, слуга. В обмен на территорию и/или защиту, клиент был обязан своему господину данью или службой, в том числе военной.

⁸⁹ *Corco Baiscinn* – зависимый от короля Кашела туат на юго-западе Ирландии. Генеалогии роднят его с Мускрайге через общего предка *Iar mac Dedad*.

⁹⁰ *Corcomodruad* или *Dál Medruad* – зависимый туат Мунстера, как и многие упомянутые выше туаты, принадлежит к потомкам Фергуса мак Ройха. Он занимал территорию на северо-западе Мунстера на границе с Коннахтом.

⁹¹ *Uí Fidgenti* – туат средневекового Мунстера, занимавший обширную территорию в западной и южной части Мунстера (Лимерик, Керри) вплоть до современного Корка.

⁹² Туат Мунстера, принадлежавший к *Dáirine*, занимавший территорию на западе современного графства Корк.

⁹³ Неясно, о ком идет речь. В средневековой Ирландии существовало как минимум три туата с таким названием. *Uí Echach* из *Eoganacht Raithlinn* (Munster), *Uí Echach Arda* и *Uí Echach Coba* (Ульстер). Исходя из географического положения, речь, скорее всего, идет об *Uí Echach* – туате внешнего круга Эоганхтов на юге Мунстера в районе современного графства Корк. Однако не исключено, что автор подразумевал *Uí Echach Arda*, родственных *Corco Baiscinn* и *Corco Modruad*, которые упоминаются вместе.

Кумал (др. ирл. *cumal*) – эквивалент стоимости, часто упоминаемый в средневековых ирландских источниках. 1 кумал обычно приравнивается к стоимости одной рабыни или трем молочным коровам.

Рат (др. ирл. *rath*) – «благосклонность», «дар». Может также употребляться в значении «имущество».

Рехтайре (др. ирл. *rechtaire*) – «управляющий». Знатный человек при дворе *rí*, ведущий хозяйственными делами короля, ответственный за сбор дани. В историографии его часто сопоставляют с франкским майордомом⁹⁴.

Сортуаты (др. ирл. *soerthuatha*) – «свободные люди», т.е. туаты, обладающие свободным статусом в отношении правящей династии. Несмотря на то, что они несли некоторые повинности по отношению к королю пятинны, которые подробно описываются в тексте *Fritholad Muman*⁹⁵, датируемом VIII в.), их положение по сравнению с *dóerthuatha* или *fortúatha* было привилегированным, а обязанности необременительными.

Туат (др. ирл. *túath*) – «люди, народ, племя (устаревшее), территория». Термин мог относиться как к территории, которую населял некий «народ», так и к «народу», населявшему эту территорию. Туатами в средневековых ирландских источниках обычно называют небольшие территориально-политические образования, а их главы зовутся *rí túatha* (короли туата). До недавнего времени ирландское *túath* было принято переводить как «племя», но сегодня такой перевод считается некорректным.

Турхрек (др. ирл. *turchrecc*) – «первая покупка». Дар в виде земли, скота от короля или другого знатного человека своему клиенту, в обмен на ежегодные продуктовые платежи.

Фортуат (др. ирл. *fortúatha*) – «чужие люди», т.е. туаты, не связанные родственно с династией, управляющей территорией, на которой они обитают.

(пер. с древнеирл., коммент., глоссарий Т.В. Шингуровой)

⁹⁴ См.: Ó Corrain D. Nationality and Kingship in Pre-Norman Ireland. P. 1–35.

⁹⁵ Dál Caladbuig and Reciprocal Services between the Kings of Cashel and Various Munster States // Irish texts. L., 1931. Fasc. I. P. 19–21.

БИБЛИОГРАФИЯ

ИСТОЧНИКИ

Acallamh na Senórach / Ed.W. Stokes // *Irische Texte mit Wörterbuch* / Hrsg. E. Windisch, W. Stokes: In 4 Bde. Leipzig, 1900. Bd. 1.

The Annals of Inisfallen (MS. Rawlinson B. 503) / Ed.S. Mac Airt. Dublin, 1944.

The Annals of Tigernach / Ed.G. Mac Niocaill (опубликовано на сайте CELT: Corpus of Electronic Texts: A Project of University College Cork [Электронный ресурс] URL: <https://celt.ucc.ie> (дата доступа: 1.02.2019)).

Anecdota from Irish MSS (XV) / Ed.K. Meyer // *The Gaelic Journal*. 1895. Vol. 5. N 12.

Bethada náem nÉrenn: Lives of Irish Saints / Ed.C. Plummer. Oxford, 1922.

The Chronicle of Ireland / Ed. T.M. Charles-Edwards. Liverpool, 2006.

Conall Corc and the Corco Luigde / Ed.H. Vernam // *Publications of the Modern Language Association of America*. 1947. Vol. 62. P. 887–909.

Corpus Genealogiarum Sanctorum Hiberniae / Ed. P. Ó Riain. Dublin, 1985.

Dál Caladbuig and Reciprocal Services between the Kings of Cashel and Various Munster States // *Irish texts*. L., 1931. Fasc. I / Ed.J. Fraser, P. Grosjean, J.G. O’Keeffe. P. 19–21.

Gerald of Wales. The History and Topography of Ireland / Ed. J.J. O’Meara. Dundalk, 1951.

The Instructions of King Cormac mac Airt / Ed.K. Meyer. Dublin, 1909. (Todd Lecture Series; 15).

Die Irische Kanonensammlung / Hrsg. H. Wasserschleben. Leipzig, 1885.

Laud Genealogies and Tribal Histories / Ed.K. Meyer // *Zeitschrift für Celtische Philologie*. 1912. Bd. 8. S. 292–338.

Lebor na Cert: The Book of Rights / Ed.M. Dillon. Dublin, 1962 (Irish Texts Society; 46).

Le siège de Druim Damhghaire: Forbuis Droma Damhghaire [part I] / Ed. M.-L. Sjoestedt // *Revue Celtique*. 1926. Vol. 43. P. 1–123.

The Story of the Finding of Cashel / Ed.M. Dillon // *Ériu*. 1952. Vol. 16. P. 61–73.

The Tripartite Life of Patrick: With Other Documents Relating to that Saint / Ed.W. Stokes. L., 1887. Vol. I.

Giraldi Cambrensis Topographia Hibernica et Expugnatio Hibernica // Idem. Opera: In 8 vol. / Ed. J.F. Dimock. L., 1867. Vol. 5.

West Munster Synod / Transl. T. Shingurova // *Studia Monastica*. 2015. Vol. 57. P. 58–67.

ЛИТЕРАТУРА

Binchy D.A. The Linguistic and Historical Value of the Irish Law Tracts // Proceedings of the British Academy. 1943. Vol. 29. P. 195–227.

Binchy D.A. The Passing of the Old Order // Proceedings of the First International Congress of Celtic Studies / Ed. B. Ó Cuív. Dublin, 1962. P. 119–132.

Blair G.D. The Ciarraige Chiefdom Alliance // *Eolas: The Journal of the American Society of Irish Medieval Studies*, 2017. Vol. 10. P. 16–32.

Byrne F. Irish Kings and High-kings. Dublin, 2001.

Charles-Edwards T.M. Early Irish and Welsh Kinship. Oxford, 1993.

Charles-Edwards T.M. Early Christian Ireland. Cambridge, 2000.

Dillon M. Laud Misc. 610 // *Celtica*. 1960. Vol. 5. P. 64–76.

Hughes K. Early Christian Ireland: Introduction to the Sources. L., 1972.

Jaski B. The Genealogical Section of the Psalter of Cashel // *Peritia*. 2003–2004. Vol. 17–18. P. 295–337.

A New History of Ireland: Early Modern Ireland 1534–1691 / Ed. T.W. Moody, F.X. Martin, F.J. Byrne. Oxford, 2009.

Ó Buachalla L. Contributions towards the Political History of Munster, 450–800 A.D. // *Journal of the Cork Historical and Archaeological Society*. 1954. Vol. 59. P. 67–86.

Ó Corráin D. Nationality and Kingship in Pre-Norman Ireland / Ed. T.W. Moody // *Historical Studies XI: Nationality and the Pursuit of National Independence: Papers read before the Conference held at Trinity College, Dublin, 26–31 May 1975*. Belfast, 1978. P. 1–35.

Ó Corráin D. The Book of Ballymote: A Genealogical Treasure Trove: Range and Purpose. Dublin, 2015.

Sharpe R. Quatuor Sanctissimi Episcopi: Irish Saints Before St. Patrick // *Sages, Saints and Storytellers: Celtic Studies in Honour of Professor James Carney* / Ed. L. Breatnach, K. McCone, D. Ó Corráin. Maynooth, 1989. P. 376–399.

Sproul D. Origins of the Éoganachta // *Ériu*. 1984. Vol. 35. P. 31–37.

Thornton D. Kings, Chronologies and Genealogies. Studies in the Political History of Early Medieval Ireland and Wales. Oxford, 2003.